

PREVENCIÓN EDUCATIVA PARA PROFESIONALES ODONTOPEDIÁTRICOS ANTE EL COVID-19

Julia Elvira Torres Rojas ¹, Luzmila Hernández vda De Cavero ², Juana Rosa La Rosa Zapata ², Lida Flor Velásquez Salcedo ³

¹ Clínica Odontofamily. Ica, Perú. juliatorresuniv@gmail.com

² Facultad de Odontología. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú. luzmila.hernandez@unica.edu.pe

³ Escuela de Estomatología. Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Ica, Perú.

Aunque el número de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) es menor en los niños, éstos actúan como vectores para la propagación del COVID-19, a pesar que, no tengan infecciones o sean más leves. El objetivo del estudio fue, describir la prevención educativa para profesionales odontopediátricos ante el COVID-19. Se observa que, las condiciones de trabajo en odontopediatría y que incluye la proximidad a los pacientes, manipulación frecuente de fluidos corporales y el uso de instrumentos generadores de aerosoles hacen un área potencial a la clínica odontológica para la transmisión del COVID-19. La mayoría de los procedimientos dentales implican, el uso de piezas de mano, rociadores, raspadores ultrasónicos, dispositivos de pulido de aire y láseres mediante los cuales, se generan aerosoles y gotas de salpicaduras de los fluidos corporales (saliva, secreciones respiratorias y sangre). Ante la comunicación científica que el SARS-CoV-2 puede, permanecer viable en aerosoles hasta 3 h después de su aerosol y descender en superficies hasta 72 h, es difícil determinar el estado infeccioso (asintomáticos, leves, graves y críticos) de los niños. La falta de cooperación (llanto y/o gritos) durante la atención odontológica crea que se generen mayor cantidad de aerosoles. Se concluye que, la prevención educativa ante el riesgo en profesionales odontopediátricos debe considerar, la evaluación de planes y programas de atención, higiene de manos y equipos de protección personal, buenas prácticas de esterilización, desinfección y tratamientos del niño como el uso adecuado de la calidad del agua en la unidad de asistencia dental.

Palabras clave: COVID-19 – odontopediatría – prevención – riesgo

DOI: 10.5281/zenodo.5758970

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021